

PESQUISA ORIGEM-DESTINO: FATEC ZONA LESTE COMO ESTUDO DE CASO PARA COMPREENSÃO DA MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO

Carina Andrade Alverne Silva, FATEC Zona Leste, carina.silva15@fatec.sp.gov.br

Carlos Gabriel dos Santos Barroso Rivera, FATEC Zona Leste, carlos.rivera@fatec.sp.gov.br

Laís Medeiros Mariano da Silva, FATEC Zona Leste, lais.silva54@fatec.sp.gov.br

Lucas Vitorino Dias, FATEC Zona Leste, lucas.dias47@fatec.sp.gov.br

Aline Cristina Gomes da Costa, FATEC Zona Leste, aline.costa22@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo deste artigo é o estudo da pesquisa de origem e destino acerca da mobilidade urbana na cidade de São Paulo, mais especificamente na região da FATEC ZONA LESTE onde buscamos conhecer, entre alunos, funcionários e docentes, o modal mais utilizado para o deslocamento entre residência, FATEC e local de trabalho, as melhorias que podem ser adotadas para aprimorar a locomoção feita por transporte público e os impactos atualmente existentes no trajeto dos pesquisados. Para este estudo de cunho quantitativo, foi realizada pesquisa por meio de questionário online que foi disponibilizado para todo campus. Os resultados mostraram que grande parte dos entrevistados utilizam apenas um modal para seu deslocamento, que grande parte dos funcionários e docentes, apesar do contrafluxo do itinerário, preferem utilizar veículo particular e que mais investimentos em infraestrutura deveriam ser feitos por parte do poder público. Conclui-se que, apesar de ter um terminal de ônibus próximo e a unidade de ensino ficar em área de contrafluxo, mais investimentos em mobilidade na região seria de grande benefício não só para os frequentadores da FATEC ZONA LESTE como para todo o entorno.

Palavras-chave. *Mobilidade Urbana; Origem; Destino*

ABSTRACT. The objective of this article is the study of the research of origin and destination about urban mobility in the city of São Paulo, more specifically in the region of FATEC EAST ZONE where we seek to know, among students, employees and teachers, the modal most used for travel between home, FATEC and workplace, the improvements that can be adopted to improve the locomotion made by public transport and the impacts currently existing in the path of those surveyed. For this quantitative study, a survey was carried out using an online questionnaire that was made available to the entire campus. The results showed that most of the interviewees use only one means of transportation, that most employees and teachers, despite the counterflow of the itinerary, prefer to use private vehicles, and that more investments in infrastructure should be made by the government. It is concluded that, despite having a bus terminal nearby and the teaching unit being in a counterflow area, more investments in mobility in the region would be of great benefit not only for the visitors of FATEC ZONA LESTE but also for the entire surrounding area

Keywords. *Urban Mobility; Origin; Destination.*

1. INTRODUÇÃO

A Mobilidade Urbana é “um dos principais fatores do desenvolvimento e da orientação do crescimento da cidade” (DUARTE *et.al*, 2011, p.13) e define-se pela maneira que as pessoas se deslocam pelos espaços urbanos, tanto de forma coletiva quanto individual. A cidade “é palco de permanentes contradições econômicas, sociais e políticas” (IDEM, p. 11). Tais contradições podem ser vistas na organização territorial das cidades, que seguiram ao longo dos anos, um modelo baseado na segregação socioespacial que gentrifica e funcionaliza as atividades cotidianas dos lugares (LEFEBVRE, 1972).

Henri Lefebvre (2006) e Milton Santos (1993) afirmam que os espaços urbanos são resultados de uma construção social e que a sociedade produz esses espaços de forma lenta (LEFEBVRE, 2006). Vivemos em um mundo globalizado, que segundo Santos (1993) representa o ápice do processo de internacionalização dentro do mundo capitalista, cujos desdobramentos precisam ser analisados e compreendidos para que as dinâmicas urbanas sejam vistas de maneira menos perversa e mais humanizada.

Concomitante a estes processos, assistimos uma rápida evolução das técnicas que permitem deslocamentos além do ambiente físico, como por exemplo a circulação de informações e conteúdos diversos pelos rádios, televisores, telefones celulares e redes de internet. Nesse sentido, temos que os espaços de locomoção na contemporaneidade, podem acontecer tanto de maneira física quanto virtual. Milton Santos (1993) define os elementos físicos e construídos do espaço como “fixos” e os elementos virtuais e simbólicos como “fluxos”. Sandra Lencioni (2008), contribui para esta compreensão de maneira a estabelecer formas para analisar as dinâmicas existentes entre estes espaços, sendo a lógica topográfica relacionada aos fixos e a forma topológica relacionada aos fluxos.

A lógica topográfica está interligada à distância de dois lugares; refere-se à rede de circulação dos ambientes. Enquanto a lógica topológica, diante da revolução da informação e comunicação, modula as distâncias de maneira virtual.

Sabendo disso, é importante ter claro o que consideramos neste artigo a respeito das distâncias e dos deslocamentos na cidade, porque neste início de século, as transformações socioespaciais no âmbito das formas topológicas da cidade ganharam destaque devido à pandemia de Covid-19, onde a ideia de distância entre origem e destino que tínhamos para realizar atividades cotidianas como trabalhar e se alimentar, por exemplo, mudou significativamente, o que, por sua vez, não justifica parar de olhar e investir nas formas topográficas da cidade, até porque elas existem em uma relação de co-dependência.

A cidade de São Paulo é o núcleo da macrometrópole paulista, cujo conceito trata do processo histórico de ocupação e conurbação urbana ao redor da Grande São Paulo, abrigando 50% da área urbanizada do Estado (BÓGUS e PASTERNAK, 2019).

A macrometrópole paulista, bem como a cidade de São Paulo, está imersa nas dinâmicas entre as formas topográfica e topológica da cidade, porém há uma série de complexidades históricas e atuais que faz com que curtas distâncias se transformem em grandes distâncias, havendo a necessidade da realização de um estudo prévio por parte dos usuários dos espaços, para analisar os melhores trajetos disponíveis, a fim de que as variáveis custo e tempo não se apresentem como prejuízos na qualidade de vida da sociedade.

Para tanto, sabe-se que os deslocamentos e acessos pela cidade são apresentados legalmente e deveriam ser assegurados pelas entidades que regulam a produção espacial das cidades, como por

exemplo a Lei nº 12.587/12, criada pelo já extinto Ministério da Cidade, que determina o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, e estabelece para a gestão dos municípios acima de 20 mil habitantes, a responsabilidade de apresentar um plano de mobilidade que seja coerente com a realidade e as necessidades de cada cidade, a fim de melhorar a vida das pessoas nos ambientes urbanizados.

Dessa forma, o objetivo deste artigo, é compreender a evolução dos modais na cidade de São Paulo e seus impactos no cotidiano compreender o crescimento urbano da região leste da cidade de São Paulo, sobretudo no que se refere ao entorno da Fatec ZL, porque sabe-se que a instituição de ensino superior atua como um elemento estruturador do espaço e promove dinâmicas urbanas específicas para a região. Identifica-se inclusive, uma influência regional que contempla municípios vizinhos da Região Metropolitana de São Paulo (ou da macro metrópole paulista - incluindo outras RMs, como a de Campinas e do Vale do Paraíba, por exemplo), além do impacto no cotidiano dos estudantes, docentes e demais funcionários de uma faculdade pública.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Milton Santos (2003) a globalização é o maior processo de internacionalização do mundo. Ele usa esse contexto de três formas diferentes: A primeira forma seria o mundo como nos fazem vê-lo: uma utopia. A segunda forma seria, o mundo real, a globalização perversa, e por último o mundo futuro, uma outra globalização.

Buscando ser contra a centralização em paralelo à escala territorial das decisões do período keynesiano entre 1883 e 1946 elaborado pelo economista britânico John Maynard Keynes, o crescimento da globalização como um sistema integrado obteve reforço no processo de descentralização de separação das decisões políticas apontando o caráter neoliberalista das transformações (Brenner, 2010, pp. 549-550).

Segundo o sociólogo Vilmar Faria (1981) onde foi precursor ao empregar o termo “**macrometrópole**” como característica de uma região definida por um semicírculo com raio de 120km a partir da Cidade de São Paulo, abrangendo entorno de 90 municípios delimitados por um anel externo juntando os municípios de Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Santos (Faria, 1981, p. 750).

A geógrafa Sandra Lencioni nos anos 2000, concentrou-se na dedicação na compreensão do processo brasileiro de urbanização, em especial dentro do território paulista. Debateu os efeitos da reestruturação produtiva. Visando sanar a necessidade para uma nova regionalização no Estado de São Paulo no processo de metropolização territorial, em 2004 Lencioni submeteu a divisão do estado em cinco principais regiões, a Região Metropolitana (de São Paulo) e a Região de Expansão Metropolitana que é formada pelas regiões de Santos, São José dos Campos, Guaratinguetá, Taubaté, Cruzeiro, Jundiá, Bragança Paulista, Campinas, Limeira, Rio Claro, Piracicaba, Sorocaba e Itapetininga, integravam a macrometrópole como uma região expressada pela “expansão crescente dos deslocamentos urbanos cotidianos entre essas cidades e São Paulo” e onde as “novas relações entre espaço e tempo são mais densa e intensamente possíveis de se concretizar” (Lencioni, 2004, p. 160).

Para aumentar, compreender e potencializar o processo de globalização, o estudo da mobilidade urbana se faz necessário, que segundo o Ministério das Cidades, a mobilidade urbana é conceituada como o atributo urbano, refere-se à apropriação do deslocamento de pessoas e objetos no espaço

Urbano. A realocação urbana é feita por veículos, estradas, calçadas, envolvendo toda a Infraestrutura para permitir a entrada e saída de pessoas. De acordo com a área indicada desenvolvimento, é necessário dispor de meios e infraestrutura adequados para facilitar Circulação adequada de mercadorias e pessoas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p.3).

A precariedade na política de investimentos que não favoreça o transporte público e uma política de uso do solo que não contam com a mobilidade urbana, proporcionam o aparecimento de um número gigantesco de veículos particulares nas ruas, ocasionando congestionamentos e a piora na locomoção (Bergman; Rabi, 2005, p.8). Para os grandes centros urbanos, muitas das vezes, falta o investimento e principalmente, o planejamento correto, pensado na sociedade como um todo e não em um grupo ou classe exclusiva.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo se ampara em pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e leis das diferentes esferas federativas brasileira sobre a questão da mobilidade urbana na cidade de São Paulo (MARCONI & LAKATOS, 1999). Para fundamentar o recorte de pesquisa que situa-se na instituição de ensino superior Fatec Zona Leste, foram considerados os métodos de Estudo de Caso com amostragem de pessoas que frequentam a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste para estudar ou trabalhar e, Pesquisa Quantitativa, que trata de tudo que pode ser mensurado em números, classificados e analisados, utilizando técnicas de estatísticas (RAMOS *et.al*, 2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada uma pesquisa de origem-destino através da plataforma Google *Forms*, durante o mês de setembro e outubro de 2022, onde 62 pessoas participaram, sendo 36 estudantes e 26 funcionários da Fatec Zona Leste. Segundo a pesquisa feita com os membros da Fatec Zona Leste (alunos e funcionários), a grande maioria utiliza-se de um a dois meios de transportes para realizar apenas uma viagem, de um ponto de partida até um ponto de chegada.

Os gráficos a seguir, mostram os resultados citados anteriormente. Contribuindo para o entendimento do percurso realizado dos estudantes e funcionários da faculdade, e conseqüentemente, a problemática proposta a discussão, que é a de entender o fluxo de pessoas na faculdade e a aplicação da mobilidade urbana dentro do cenário da instituição educacional.

Gráfico 1 - Função na Fatec

Qual sua função na FATEC ZONA LESTE?

Fonte: Autores (2022)

O gráfico 1 aponta a quantidade de participantes da pesquisa (62 pessoas no total) e suas funções na instituição, sendo 58,1% dos estudantes e 41,9% funcionários. Embora os entrevistados não representem a maior parte do fluxo de pessoas, a pequena amostra, já se faz pertinente e relevante para a análise do fluxo que ocorre atualmente.

Gráfico 2 - Região de residência (funcionários)

Qual região você mora?

Fonte: Autores (2022)

O gráfico 2 mostra a região de residência dos funcionários entrevistados. É interessante ressaltar que 46,2% dos funcionários atuam na região leste. Entretanto, as outras regiões também atuam no âmbito escolar, incluindo cidades da região metropolitana, a facilidade de acesso a Zona Leste de São Paulo auxilia a viagem das pessoas que não moram na região.

Gráfico 3 – Quantidade de modais utilizados (funcionários)

Quais modais você utiliza?

Fonte: Autores (2022)

O gráfico 3 mostra que o modal mais utilizado pelos funcionários para locomoção até a Fatec Zona Leste é o carro (57,7%), metrô (26,9%) e ônibus (42,3%) estão em segundo lugar, seguido por outros modais. A faculdade possui um terminal de ônibus a aproximadamente 500 metros. Entretanto, a maioria dos funcionários preferem utilizar o transporte particular, ao invés do coletivo. Os motivos cabem o aprofundamento da pesquisa, que podem ser por questões de falta de opções no terminal ou questões de conforto e acessibilidade, buscando um meio de sair mais tarde da residência com tranquilidade e chegar no tempo certo na instituição.

Gráfico 4 – Proposta de melhoria da mobilidade no trajeto (funcionários)

Hoje com o tempo que você leva para se locomover para estudar e trabalhar ou da sua residência até o seu trabalho. O que você acha que poderia mudar para melhorar a sua mobilidade?

Fonte: Autores (2022)

O gráfico 4, aponta as principais melhorias sugeridas durante o trajeto casa x trabalho que a questão de maiores opções de transportes são a principal sugestão de melhoria entre os entrevistados, pela falta de opções, os empregados preferem usar seus próprios veículos (que a faculdade permite que sejam guardados dentro da unidade) ao invés de utilizar o terminal mais próximo. Outro ponto relevante é de que, pelos entrevistados, a questão de reduzir o trajeto na questão de tempo não é uma

sugestão válida. Um dos motivos dessa questão, se dá por conta de que a faculdade está localizada em um contrafluxo dentro da metrópole que é a nossa cidade. Ou seja, o trajeto é muito mais eficiente pelo fluxo estar em sentido contrário. Não Bairro-Centro, mas sim Centro-Bairro.

Mesmo que o horário noturno tenha o fato do retorno não somente dos estudantes, mas de todos que voltam das empresas para as suas residências, o fluxo ainda segue rápido, devido ao alto número de linhas de ônibus, a estação Artur Alvim que também possui grande número de linhas de transportes saindo com caminho para a FATEC Zona Leste.

Após a análise das respostas obtidas na pesquisa entre os funcionários, foi elaborado um questionário semelhante, para com os alunos da instituição.

Gráfico 5 - Região de residência (estudantes)

Qual região você mora?

Fonte: Autores (2022)

O gráfico 5, aponta a região de moradia dos estudantes da Fatec Zona Leste, onde mais de 80% dos estudantes residem na parte leste da cidade, e menos de 3% vem da região metropolitana. Além da região leste, a região norte também tem força incisiva na participação da faculdade, com 9,1%. O fato de a instituição estar enraizada na Zona Leste corrobora para que os estudantes da região busquem estudar próximo de suas residências.

Gráfico 6 – Quantidade de modais utilizados (estudantes)

Quais modais você utiliza?

Fonte: Autores (2022)

O gráfico 6 aponta a região de moradia dos estudantes da Fatec Zona Leste mostra que a grande maioria (91,7%) utilizam ônibus para chegar até a instituição, de metrô são 66,7%, de a pé são 30,6%, de carro apenas 15,2%, e de trem apenas 3%, sendo 84,8% moradores da região da Zona Leste. Um dos motivos para a utilização do modal público, é tanto por questões financeiras ou também, conforme mencionado acima, o trajeto casa faculdade está em contrafluxo em relação a grande maioria populacional da cidade. O fato do Terminal de Ônibus está muito próximo da instituição, facilita a ida dos estudantes para a faculdade e realizar a viagem até os estágios e empregos.

Gráfico 7 - Proposta de melhoria da mobilidade no trajeto (estudantes)

Hoje com o tempo que você leva para se locomover para estudar e trabalhar ou da sua residência até o seu trabalho. O que você acha que poderia mudar para melhorar a sua mobilidade?

Fonte: Autores (2022)

O gráfico 7 que os alunos também sofrem com a falta de opções de transportes para a região aproximadamente 40%, 18,2% sugerem aulas em formato remoto e 12,1% preferem o trajeto

reduzido.

Esta pesquisa buscou identificar a diversificação e comparar a mobilidade de alguns membros da Fatec Zona Leste em suas respectivas rotas entre origem (casa ou emprego) e destino (Fatec Zona Leste),

Após o fim da pesquisa, foi elaborado um gráfico e um mapa para ilustrar os fluxos de mobilidade e as alternativas de transporte existentes sob a origem-destino, sendo a última, a FATEC Zona Leste. Foi elaborado um gráfico de barras com uma linha de tendência e um gráfico criado a partir do mapa da região metropolitana disponível via internet.

Gráfico 8 – Resultados de Origem-FATEC entre Funcionários e Estudantes

Fonte: Autores (2022)

No período de 30 dias, fizemos a pesquisa de campo dentro da FATEC ZONA LESTE, e mesmo com a dificuldade de resposta dos funcionários e estudantes com a resposta do questionário, vimos que acima de 68% dos entrevistados são da Zona Leste, assim ofuscando regiões como Oeste e Cidades fora da Cidade de São Paulo. Essa análise mostra que tanto funcionários como estudantes moram próximo da Instituição. Assim tendo facilidade de acesso ao transporte e rapidez na locomoção. Para possíveis propostas de melhorias, de acordo com o gráfico de Pareto que identifica a relevância dos dados informados, os trajetos mais distantes, que são da região, sul, oeste e fora da cidade ou da região metropolitana, representam menos do que 20% dos entrevistados, e por esse motivo, poucas propostas de melhorias vindas dessa região resultariam em cenários impactantes ao maior número de pessoas. Reforçar a segurança na região leste, criar linhas a partir dos modais existentes seriam decisões mais assertivas e contemplaria um maior número de pessoas beneficiadas. Em contrapartida, a melhora do processo de contrafluxo, isso é pessoas que saem do centro e veem para a escola, sendo melhoradas ou potencializadas, irão criar maior oportunidades para o desenvolvimento e maior

deslocamento.

Figura 1 – Mapa de origem-FATEC entre funcionários e estudantes

Fonte: Autores (2022)

O mapa acima mostra que a maioria dos entrevistados estão na região leste, entretanto, as outras regiões também possuem participantes frequentes no âmbito escolar, seja dentro da cidade, ou da região metropolitana de São Paulo. O fato de a instituição estar localizada na Zona Leste, não delimita somente para as pessoas da região, mas sim, toda a população paulistana acaba participando e frequentando a região, entretanto, em menor número.

O fato de mais da metade dos entrevistados estarem presentes na região leste, as questões de mobilidade, que visam melhorar o trajeto da faculdade, devem-se focar aos participantes ativos, que estão na mesma região.

5. CONCLUSÃO

O estudo de caso proposto sobre os diferentes modais, trajetos e dificuldades entre ida e destino sobre os frequentadores de uma faculdade estadual na cidade de São Paulo, mostra-se importante para estabelecer uma diretriz de como a mobilidade urbana está sendo abordada na cidade em questão.

Diante disso, este trabalho objetivou a compreensão da evolução e melhoria dos modais utilizados e seus impactos no cotidiano dos entrevistados, que teve alunos, docentes e demais funcionários da unidade de ensino como objeto da pesquisa.

Durante o trabalho foi visto que grande parte dos entrevistados utilizam apenas um modelo de transporte, os alunos em sua grande maioria utilizam apenas o ônibus para locomoção enquanto os professores e funcionários fazem o trajeto de carro próprio.

A dificuldade para se locomover entre lugares que pertencem a nossa rotina é uma realidade. Alunos e funcionários acreditam que melhorias na infraestrutura e investimentos em diferentes transportes públicos deveriam ser feitos. Algumas opções como aumentar o número de transportes, veículos com rotas mais reduzidas, aulas e trabalhos que deveriam ser estudados para virar conteúdos atendidos no home office, investimento em maior segurança, diminuição do valor do combustível etc. tornariam melhor a qualidade dos transportes e diminuiria no tempo de rota, assim gerando formas mais eficientes de chegarmos em nosso destino mais rápido, e de forma mais eficiente.

Outro ponto a ser reforçado, é que a falta do conceito de mobilidade urbana dentro da região paulistana, é um agravante para a ineficiência e a participação da população para com a faculdade. Hoje, o deslocamento das pessoas que vem de outras regiões não contempla o menor nível de serviço desenvolvido pelo plano proposto no cenário nacional em 2013, onde, muitas das vezes, os entrevistados vêm até a faculdade e vão embora após o período da aula, não participando ativamente da região, em compras, vendas e usufruindo dos poucos espaços de lazer ao envolto da faculdade. Não sendo participantes, mas sim, meros frequentadores de um espaço urbano.

Por fim, concluímos que com a falta da aplicação das políticas de mobilidade urbana, resulta em funcionários que preferem usar modais privados para a sua locomoção ao invés de utilizar o modal público, que embora, esteja no período de contrafluxo, que garante e potencializa a eficiência e conforto no trajeto, tem como contraponto, a falta de opções fornecidas pelos órgãos públicos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus pela força para chegar até aqui, aos nossos familiares e amigos.

REFERÊNCIAS

ABNT NBR 6023 - **Informação e documentação – Referências – Elaboração**, 2ª ed. 2018.

ASTI VERA, Arnaldo. **Metodologia da pesquisa científica**. 5. ed. Porto Alegre: Globo, 1979.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

BERGMAN, L.; RABI, N.I.A. Mobilidade e política urbana: subsídios para uma gestão integrada Rio

de Janeiro: IBAM; Ministério das Cidades, 2005.52 p.

BRENNER, N. (2010). **A globalização como reterritorialização**: o reescalonamento da governança urbana na União Europeia. *Cadernos Metrópole*, 12(24), 535-564. <http://dx.doi.org/10.1590/5902>

DUARTE, Fabio; LIBARDI, Rafaela; SÁNCHEZ, Karina. **Introdução a Mobilidade Urbana**. 1. ed. [S. l.: s. n.], 2011. ISBN 9788536216737.

FARIA, V. (1981). **Divisão social do trabalho, especialização e crescimento urbano**: o caso da macrometrópole paulista. *Anais do II Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Populacionais*, 1980. S.l.

HALL, P. (2016). **Cidades do amanhã**: uma história intelectual do planejamento e do projeto urbanos no século xx. Tradução: Maria Alice Junqueira Bastos, Pérola de Carvalho, Anita Guimarães. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva (original: 1988).

LEFEBVRE, Henri. **A produção do espaço**, tradução Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: *La production de l'espace*, 4ª ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: 2006.

LEFEBVRE, Henri. **Urbanose 15 – Entretien avec Henri Lefebvre**. Realização de Michel Régnier, L'Office National du Film du Canada, 1972, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=z4klH4Hz3yg>> Acessado em 10 nov. 2022.

LENCIONI, Sandra. **Concentração e centralização das atividades urbanas**: uma perspectiva multiescalar. Reflexões a partir do caso de São Paulo. *Revista de Geografia Norte Grande*, [S. l.], p. 1-14, 1 jan. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n39/art02.pdf>. Acesso em: 24 out. 2022.

LENCIONI, S. (2003). **A emergência de um novo fato urbano de caráter metropolitano**. A particularidade de seu conteúdo sócio-espacial, seus limites regionais e sua interpretação teórica. *Anais do X Encontro Nacional da ANPUR*. CD-ROM. Belo Horizonte (MG).

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 1999.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MATIAS, Átila. **"Mobilidade urbana no Brasil"; Brasil Escola**. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mobilidade-urbana-no-brasil.htm>. Acesso em 23 de setembro de 2022.

MINISTERIO DAS CIDADES; IBAM (Brasil). República Federativa do Brasil. **Mobilidade e política urbana**: subsídios para uma gestão integrada. Rio de Janeiro, 2005. Convênio nº 7/2004.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Ministério das Cidades. 2013. **Política Nacional de Mobilidade Urbana**, [S. l.], 2013. Disponível em: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/cartilha_lei_12587.pdf. Acesso em: 18 out. 2022.

MUMFORD, L. (1998). **A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas**. Tradução: Neil R. da Siva. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes (original: 1961).

PASTERNAK, Suzana; BÓGUS, Lúcia. Macrometrópole paulista: estrutura sócio-ocupacional e tipologia dos municípios: Mudanças na primeira década dos anos 2000. **Rev. Bras. Estud. Urbanos**, [S. l.], p. 1-20, ago. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeur/a/gSDgTxsB6Z3M4JGGSfvM5jp/?lang=pt#:~:text=A%20macrometr%C3%B3pole%20%C3%A9%20um%20complexo,da%20%C3%A1rea%20urbanizada%20do%20Estado>. Acesso em: 18 out. 2022.

RAMOS, Paulo; RAMOS, Magda Maria; BUSNELLO, Saul José. **Manual prático de metodologia da pesquisa: artigo, resenha, projeto, TCC, monografia, dissertação e tese**.

SANTOS, Milton. **A urbanização brasileira**. São Paulo: Hucitec, 1993

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 174 p.

VEIGA, L. A. K.; CINTRA, J. P. **Estações totais e a interface com o computador**. In: Simpósio Latino-Americano de Agrimensura e Cartografia. 2., 2000, Foz do Iguaçu. Resumos... Foz do Iguaçu, 2000.